

УДК 159.99

DOI 10.5281/zenodo.17018644

Савченко Д. В.

Савченко Дмитрий Владимирович, кандидат психологических наук, доцент, Российский государственный гуманитарный университет, Миусская площадь, 6, стр. 6, Москва, Россия, 125047. E-mail: d1990s@mail.ru.

Роль психологической компетентности в профессиональном становлении будущих инженеров

Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки инженерных кадров в условиях технологического суверенитета в современной России. Отмечается, что, несмотря на повышение престижа профессии инженера в нашей стране, потребность в инженерных кадрах по-прежнему удовлетворяется не в полной мере. Важная роль в решении данной проблемы отводится улучшению качества высшего инженерного образования, которое позволило бы подготовить инженеров нового поколения, способных генерировать и внедрять новые идеи, разрабатывать проекты с применением нанотехнологий и нового оборудования. Обоснована важность формирования у будущих инженеров необходимого объема психологических знаний, умений и навыков, как важнейших компетенций для выполнения производственных и управленческих функций. Сделан вывод, что психологическая компетентность позволит получить будущему инженеру целостное представление о системе психологических знаний, привить навыки ориентирования в них, а также раскроет ее значение в их будущей деятельности и поможет при решении разного рода задач на практике.

Ключевые слова: профессиональное становление, инженерные кадры, психологическая компетентность, психологическое сопровождение.

Savchenko D. V.

Savchenko Dmitry Vladimirovich, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Russian State University for the Humanities, Miusskaya Square, 6, building 6, Moscow, Russia, 125047. E-mail: d1990s@mail.ru.

The role of psychological competence in the professional development of future engineers

Abstract. The article discusses the problem of engineering personnel training in the context of technological sovereignty in modern Russia. It is noted that despite the increasing prestige of the engineering profession in our country, the need for engineering personnel is still not fully met. An important role in solving this problem is given to improving the quality of higher engineering education, which would allow us to train engineers of a new generation capable of generating and implementing new ideas, developing projects using nanotechnology and new equipment. The importance of developing the necessary amount of psychological knowledge, skills and abilities among future engineers as the most important competencies for performing production and managerial functions is substantiated. It is concluded that psychological competence will allow

the future engineer to gain a holistic understanding of the system of psychological knowledge, instill the skills of orientation in them, as well as reveal its importance in their future activities and help in solving various kinds of tasks in practice.

Key words: professional development, engineering personnel, psychological competence, psychological support.

В современном мире лидерами глобального развития становятся те страны, которые могут совершать прорывные достижения и внедрять их на современной технологической базе. Подготовка инженеров представляется одним из главных факторов глобальной конкурентоспособности страны и является базой ее социально-экономического развития. Переход России к инновационной экономике непосредственно связан с развитием инженерной системы страны, которая подразумевает разработку новой продукции, налаживание ее производства и доведение до потребителей. Все это требует особого подхода в подготовке инженерных кадров, которые были бы готовы активно принимать участие в инновационных исследованиях и решать профессиональные инженерные задачи.

В последние несколько лет Министерство науки и высшего образования увеличило количество бюджетных мест в высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку будущих инженеров. Инженерные специальности снова становятся наиболее популярными среди абитуриентов. При этом стоит отметить, что потребность в инженерных кадрах по-прежнему удовлетворяется не в полной мере. Государственная политика технологического суверенитета в современной России предъявляет новые требования к уровню профессионального образования будущих инженеров, а современная экономика нуждается в высококвалифицированных специалистах с творческим и инновационным личностным потенциалом.

В настоящее время известно, что существенное влияние на различные сферы жизни людей, а также на разные отрасли экономики оказывают высокие технологии. Так, например, к высоким технологиям относятся биотехнологии, электро-

ника, робототехника, авиакосмические технологии и др. Для профессиональной подготовки инженерных кадров в данных отраслях необходима систематизация современных подходов к академической подготовке в университете. В Российской Федерации находится множество высокотехнологичных предприятий, для эффективной работы которых необходимы высококвалифицированные специалисты, другими словами, инженеры нового поколения, способные генерировать и внедрять новые идеи, разрабатывать проекты с применением нанотехнологий и нового оборудования, имеющие современные знания и практические инженерные навыки и способные постоянно повышать свою квалификацию [11, с. 544].

По нашему мнению, решением данной проблемы является инновационная система профессионального инженерного образования, которая позволила бы научить будущих инженеров предвидеть потенциальные проблемы и должным образом адаптироваться к ним. Для этого нужно сформировать у будущих специалистов необходимый объем психологических знаний, умений и навыков, как важнейших компетенций для выполнения производственных и управленческих функций [8, с. 178]. Психологическая подготовка позволит получить будущему инженеру целостное представление о системе психологических знаний, привить навыки ориентирования в них, а также раскроет ее значение в будущей деятельности [7, с. 275]. Психологическая подготовка, на наш взгляд, может осуществляться в рамках психологического сопровождения профессионального становления будущих инженеров. В свою очередь под психологическим сопровождением понимается целостный процесс изучения, формирования, развития и коррекции

профессионального становления личности [5, с. 252]. Основной целью психологического сопровождения является полноценная реализация профессионально-психологического потенциала личности и удовлетворение потребностей субъекта деятельности [5, с. 266]. Реализация профессионально-психологического потенциала напрямую связана с формированием психологической компетентности у будущих инженеров [6]. При этом, на сегодняшний день, в психологии отсутствует единое понимание феноменологии, структурной организации и диагностических инструментов для оценки психологической компетентности как комплексного феномена. Существующие исследования преимущественно фокусируются на отдельных аспектах психологической компетентности в контексте изучения различных проблем. В связи с этим, целью нашего исследования является комплексное изучение феномена психологической компетентности, ее структуры, содержания, видов, а также условий ее формирования и развития.

Методология.

Психологическая компетентность на протяжении последних десятилетий является предметом исследования отечественных и зарубежных психологов, которые изучают данный феномен с точки зрения различных направлений и концепций. В зарубежной психологии, начиная с начала XX столетия, можно найти ряд теоретических и эмпирических исследований психологической компетентности, в то время как в отечественной психологии такого рода исследования начались только в 90-ых годах XX века.

В зарубежной психологии проблема психологической компетентности рассматривается в работах таких ученых, как М. Аргайл, Дж. Равен, Ю. Мель, Р. Хинтч, в отечественной психологии - в работах А.В. Брушлинского, А.А. Бодалева, Т.Н. Щербаковой [9, с. 23]. Под психологической компетентностью понимается совокупность знаний, умений и навыков в области психологии, которые

отражают профессионально значимые качества, способности, личностные установки восприятия человека, помогающие при решении разного рода задач на практике; владение полученными навыками в условиях конкретной межличностной, профессиональной деятельности [4, с. 72; 10].

Основное содержание.

В современной психологии наблюдается значительное разнообразие подходов к интерпретации феномена психологической компетентности, ее структурного содержания и классификации видов компетенций. Несмотря на многочисленные исследования в этой области, до сих пор не сформировалось единое и общепринятое представление о сущности, структуре и механизмах формирования профессиональной психологической компетентности. Данный факт свидетельствует о сложности и многогранности данного феномена, требующего дальнейшего изучения и системного анализа.

О.Э. Хайитов говоря о психологической компетентности, также указывает на то, что в психологии существуют различные определения компетентности, описывающие ее различные составляющие, а также выделяя ее основные виды, например, такие как: когнитивная, коммуникативная, социальная, конфликтная, организационная, вербальная, информационная, экстремальная и аутокомпетентность [9, с. 24]. Таким образом, понятие психологической компетентности приобрело в настоящее время интегративный характер, рассматриваясь при этом как проблема компетентного стиля жизни. Кроме этого, П. Вейл под профессиональной психологической компетентностью видит единство теоретической и практической готовности личности к реализации профессиональной деятельности, а кроме этого, и общий показатель профессионализма человека. При этом, П. Вейл рассматривает разные виды компетентности комплексно, говоря о том, что добиться успеха невозможно, приобретя какой-либо отдельный вид компетентности [1,

с. 52]. А. В. Гутко под психологической компетентностью понимает некий личностный инструмент специалиста, позволяющий ему эффективно выполнять профессиональную деятельность. Наконец, феномен психологической компетентности у Е. Г. Воронцовой и Т. И. Никулиной заслуживает особого внимания. В их интерпретации, психологическая компетентность представляет собой комплексный набор знаний, умений и навыков, связанных с психологией. Они также подчеркивают важность четкой позиции в отношении роли психологии в профессиональной деятельности и умения эффективно применять эти знания на практике. Особое внимание уделяется способности специалистов идентифицировать и анализировать поведенческие паттерны клиентов, выявляя особенности их эмоционально-волевой сферы и личностные черты. Это позволяет не только более глубоко понимать мотивацию и потребности клиентов, но и выбирать наиболее оптимальные стратегии взаимодействия с ними. Кроме того, психологическая компетентность включает в себя умение ориентироваться в сложных психологических ситуациях, возникающих в процессе профессионального общения, и применять соответствующие методы для их разрешения. Это требует от специалистов высокого уровня профессиональной интуиции и способности к эмпатии. Особое место в структуре психологической компетенции занимает личностно-ориентированный подход, который предполагает учет индивидуальных особенностей каждого клиента и адаптацию профессиональных методов и техник в соответствии с этими особенностями. Такой подход позволяет не только повысить эффективность взаимодействия с клиентами, но и способствовать их личностному росту и развитию [2, с. 17].

Анализируя вышесказанное можно сделать вывод о том, что высокий уровень психологической компетентности может позволить будущему инженеру грамотно использовать личностные ре-

сурсы, оптимизировать внешнюю и внутреннюю активность, актуализировать свои скрытые возможности, а также спрогнозировать отсроченные эффекты профессиональной активности, конструировать продуктивные модели саморазвития [3, с. 1376]. Э. Ф. Зеер неоднократно говорил о том, что психология важна для инженеров, потому как помогает формировать образ личности, который соответствует динамичному миру профессий, содержанию профессионального труда и социально-экономическим условиям [4, с. 68]. В дальнейшем же психологическая компетентность, будучи интегративным конструктом, приобретает статус атрибута зрелой личности, а также выступает индикатором профессионализма и гарантом гармоничных взаимоотношений в системе «Человек – мир» [6, с. 59]. Так, например, Т. Н. Щербакова, рассматривает профессиональную психологическую компетентность как неотъемлемый компонент профессионализма. Она подчеркивает, что данная компетентность играет ключевую роль в продвижении индивида по траектории профессионализма к высшему уровню самореализации, обозначаемому как «акме». В этом контексте компетентность выступает интегративным показателем личностной, социальной и профессиональной зрелости субъекта, что позволяет рассматривать ее как ключевой фактор в процессе профессионального становления и достижения вершин профессионального мастерства [11, с. 17].

Таким образом, многообразие интерпретаций и неоднозначность используемых терминологических дефиниций создают видимость научного исследования данного феномена. Однако, за этой иллюзией скрывается отсутствие концептуальной парадигмы, которая могла бы интегрировать и систематизировать существующие подходы и данные. В контексте академической дискуссии это свидетельствует о необходимости разработки целостной теоретической модели, способной синтезировать разрозненные эм-

пирические наблюдения и теоретические построения в единую методологическую рамку.

Выводы.

Психологическая компетентность представляет собой интегративное понятие, охватывающее широкий спектр когнитивных, эмоциональных и поведенческих аспектов, позволяющих индивиду эффективно применять психологические знания и методы для достижения акмеологического потенциала. Она включает в себя владение различными психологическими техниками и стратегиями воздействия, которые способствуют созданию благоприятной среды для личностного роста и саморазвития. Также психологи-

ческая компетентность представляет собой целостное образование, не сводимое к простой сумме отдельных компонентов. Она обладает системной природой, что позволяет индивиду эффективно решать задачи личного, профессионального и социального характера на качественно новом уровне. В структуре психологической компетентности можно выделить четыре взаимосвязанные и взаимодополняющие подсистемы: когнитивную, коммуникативную, социальную и аутопсихологическую. Эти подсистемы образуют целостную систему, где каждая из них играет важную роль в обеспечении эффективного функционирования личности в различных сферах жизнедеятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вейлл П. Искусство менеджмента / Пер. с англ. Козыревой И.Б. М.: Изд-во «Новости», 1993. 224 с.
2. Воронцова Е.Г., Никулина Т.И. Психологическая компетентность студентов психологов служебной деятельности на разных этапах обучения // Живая психология. 2024. Т.11. № 2 (50). С. 17.
3. Гутко А.В. Психологическая компетентность в структуре профессиональной подготовки будущего педагога // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011. Т. 13. № 2 (6). С. 1376.
4. Заводчиков Д.П., Шаров А.А. Вклад научной школы психологии профессионального развития Э.Ф. Зеера в систему профессионального образования // Профессиональное образование и рынок труда. 2020. № 1. С. 66-74.
5. Зеер Э.Ф. Психология профессий. 5-е изд., перераб., доп. М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2008. 336 с.
6. Климов Е.А. Психолого-педагогические проблемы профессиональной коммуникации. М., 1983. С. 58-61.
7. Ланских М.В. Психологическая подготовка как компонент профессионального образования современных инженеров // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 20 (163). С. 271-279.
8. Умаров Т.Н. Актуальные вопросы формирования психологической компетентности будущих студентов в вузах КР // Эпоха науки. 2023. № 35. С. 178.
9. Хайитов О.Э. Психологическая компетентность в контексте профессиональной деятельности (теоретический аспект) // Вопросы науки и образования. 2019. № 29 (78). С. 21-29.
10. Щербакова Т.Н. Психологическая компетентность учителя: акмеологический анализ: дис. ... д-ра психол. наук. Ростов н/д, 2006. 504 с.
11. Anticipation as psychological factor of ensuring individual's security / P. Kislyakov [et al.] // The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. Collection of conference materials. Future Academy, 2018. pp. 544.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vejll P. Iskusstvo menedzhmenta / Per. s angl. Kozyrevoj I.B. M.: Izd-vo «Novosti», 1993. 224 s.

2. Voroncova E.G., Nikulina T.I. Psihologicheskaja kompetentnost' studentov psihologov sluzhebnoj dejatel'nosti na raznyh jetapah obuchenija // Zhivaja psihologija. 2024. T.11. № 2 (50). S. 17.
3. Gutko A.V. Psihologicheskaja kompetentnost' v strukture professional'noj podgotovki budushhego pedagoga // Izvestija Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk. 2011. T. 13. № 2 (6). S. 1376.
4. Zavodchikov D.P., Sharov A.A. Vklad nauchnoj shkoly psihologii professional'nogo razvitija Je.F. Zeera v sistemu professional'nogo obrazovanija // Professional'noe obrazovanie i rynek truda. 2020. № 1. S. 66-74.
5. Zeer Je.F. Psihologija professij. 5-e izd., pererab., dop. M.: Akademicheskij Proekt; Fond «Mir», 2008. 336 s.
6. Klimov E.A. Psihologo-pedagogicheskie problemy professional'noj kommunikacii. M., 1983. S. 58-61.
7. Lanskih M.V. Psihologicheskaja podgotovka kak komponent professional'nogo obra-zovanija sovremennyh inzhenerov // Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Gumanitarnye nauki. 2013. № 20 (163). S. 271-279.
8. Umarov T.N. Aktual'nye voprosy formirovanija psihologicheskoy kompetentnosti bu-dushhih studen-tov v vuzah KR // Jepoha nauki. 2023. № 35. S. 178.
9. Hajitov O.Je. Psihologicheskaja kompetentnost' v kontekste professional'noj deja-tel'nosti (teoreticheskij aspekt) // Voprosy nauki i obrazovanija. 2019. № 29 (78). S. 21-29.
10. Shherbakova T.N. Psihologicheskaja kompetentnost' uchitelja: akmeologicheskij analiz: dis. ... d-ra psihol. nauk. Rostov n/d, 2006. 504 s.
11. Anticipation as psychological factor of ensuring individual's security / P. Kislyakov [et al.] // The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. Collection of conference materials. Future Academy, 2018. pp. 544.

Поступила в редакцию: 29.06.2025.

Принята в печать: 05.09.2025.